

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолиддиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тоғаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155
20.	Shoymardonov Orziqul Jo’ra o’g’li	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jaxongir Jurayevich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashirishning nazariy asoslari	171

23.	Sattorov Shohruh	Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova Dilafuz To'liqinovna	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Bahodir Batirovich	Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizont va vertikal tahlili	208
28.	ХАШИМОВ Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Гиёс Тохирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashoratlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	248
33.	Nuraliyeva Barnoxon Quadrat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	257
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	264
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	269
36.	Холмуродов Джавохир Бахтиёр оғлы	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	275
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	281
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	290
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	297

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING KICHIKDAN YIRIK KORXONA SARI
EVOLYUTSION O'SISH NAZARIYASI: NAZARIY TAHLIL VA AMALIY ASOSLAR,
O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI XUSUSIYATLAR

Akobirova Nodira Najmiddin qizi

tayanch doktoranti
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti

E-mail: n.najmiddinovna24.12@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4697-8274

Annotatsiya. Mazkur maqolada tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonagacha evolyutsion o'sish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish maqsad qilingan. Maqola doirasida korxonaga o'sishni izohlovchi asosiy nazariy yo'nalishlar- klassik, stoxastik, evolyutsion, resursga asoslangan va hayot sikli modellari taqqoslab o'rganiladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida kichik va o'rta biznesning yirik korxonaga aylanishiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, iqtisodiy siyosat va institutsional muhit bilan bog'liqligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar : evolyutsion o'sish, tadbirkorlik subyektlari, korxonaga hayot sikli, resurslarga asoslangan nazariya, biznes toifalari, samaradorlik, O'zbekiston.

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОТ МАЛЫХ К КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Акобирова Нодира Нажмиддин кизи

докторант
Ташкентского государственного
экономического университета

E-mail: n.najmiddinovna24.12@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4697-8274

Аннотация. В данной статье ставится цель теоретического и практического анализа эволюционного процесса роста субъектов предпринимательства — от малых предприятий до крупных компаний. В рамках статьи сопоставительно рассматриваются основные теоретические направления, объясняющие рост фирмы: классическая, стохастическая, эволюционная, ресурсно-ориентированная теории, а также модели жизненного цикла. Кроме того, выявлены факторы, влияющие на трансформацию малого и среднего бизнеса в крупные предприятия в условиях Узбекистана, и обоснована их взаимосвязь с экономической политикой и институциональной средой.

Ключевые слова: эволюционный рост, субъекты предпринимательства, жизненный цикл предприятия, ресурсно-ориентированная теория, категории бизнеса, эффективность, Узбекистан.

THE THEORY OF THE EVOLUTIONARY GROWTH OF BUSINESS ENTITIES
FROM SMALL TO LARGE ENTERPRISES: THEORETICAL ANALYSIS AND
PRACTICAL FOUNDATIONS, SPECIFIC FEATURES IN THE CONTEXT OF
UZBEKISTAN

Akobirova Nodira Najmiddin qizi

PhD Researcher,
Tashkent State University of Economics
E-mail: n.najmiddinovna24.12@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4697-8274

Abstract. *This article aims to provide a theoretical and practical analysis of the evolutionary growth process of business entities from small enterprises to large corporations. Within the framework of the study, the main theoretical approaches explaining firm growth — classical, stochastic, evolutionary, resource-based theories, and life cycle models — are comparatively examined. Additionally, the factors influencing the transformation of small and medium-sized enterprises into large companies in the context of Uzbekistan are identified, and their relationship with economic policy and the institutional environment is substantiated.*

Keywords: *evolutionary growth, business entities, enterprise life cycle, resource-based theory, business categories, efficiency, Uzbekistan.*

Kirish

So‘nggi yillarda milliy iqtisodiyotlarda tarkibiy transformatsiya jarayonlari jadallashib, tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanishi iqtisodiy o‘shishning asosiy drayveriga aylanmoqda. Ayniqsa, kichik va o‘rta biznes subyektlarining yirik korxonalar darajasiga evolyutsion o‘shishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yuqori qo‘shimcha qiymat yaratish, innovatsion faollikni kuchaytirish hamda bandlikni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, korxonalarining miqyos jihatidan kengayishi nafaqat hajmiy o‘shish, balki resurslar konsentratsiyasi, boshqaruv tizimining murakkablashuvi va institutsional muhit bilan o‘zaro ta‘sirning chuqurlashuvi bilan tavsiflanadi.

Iqtisodiy nazariyada korxonalar o‘shishi statik hodisa emas, balki dinamik va bosqichma-bosqich shakllanuvchi evolyutsion jarayon sifatida talqin qilinadi. Evolyutsion yondashuvga ko‘ra, korxonalar bozor tanlovi, moslashuvchanlik va innovatsion faoliyat asosida rivojlanadi, resursga asoslangan nazariya esa ichki salohiyat – kapital, bilim, inson kapitali va boshqaruv kompetensiyalarini o‘shishning asosiy determinantlari sifatida ko‘rsatadi. Biroq rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda kichik biznes subyektlarining yirik korxonalar toifasiga o‘tish sur‘atlari ko‘pincha institutsional, moliyaviy va boshqaruv omillari bilan cheklanadi.

O‘zbekiston Respublikasida 2020–2024-yillarda kichik va o‘rta biznes subyektlari sonining sezilarli o‘shishi kuzatilgan bo‘lsa-da, ularning yirik korxonalar toifasiga transformatsiyalashuvi nisbatan past darajada qolmoqda. Ushbu holat korxonalar o‘shish jarayonini nazariy jihatdan chuqur tahlil qilish va milliy sharoitda uning determinantlarini aniqlash zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonalar sari evolyutsion rivojlanish mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan asoslash hamda O‘zbekiston sharoitida ushbu jarayonning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida korxonalar o‘shishini tushuntiruvchi nazariy yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish, milliy statistik ma‘lumotlar asosida rivojlanish dinamikasini baholash hamda o‘shishning konseptual modelini ishlab chiqish belgilangan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, kichik biznes subyektlarining yirik korxonalar sari aylanish jarayoni evolyutsion va resursga asoslangan yondashuvlar integratsiyasi asosida kompleks model orqali izohlanadi hamda O‘zbekiston sharoitida ushbu jarayonning institutsional va boshqaruv omillari bilan bog‘liqligi tizimli ravishda asoslab beriladi.

Adabiyotlar tahlili

Iqtisodiy adabiyotlarda kichik korxonalar to‘satdan emas, balki bosqichma-bosqich evolyutsion tarzda o‘shishini ta‘kidlanadi. J.Shumpeter tadbirkorlikni “...yangilik kiritish va iqtisodiy tizimni dinamik tarzda o‘zgartiruvchi kuch” sifatida tasvirlagan[5].

Keyinchalik E.Penrose o‘zining “The theory of the Growth of the firm” asarida korxonalar o‘shishini ichki resurslar va boshqaruv salohiyatiga tayanadigan jarayon sifatida izohlanadi[1]. Nelson va Winter evolyutsion nazariyada korxonalar o‘shishini “tanlanish” va “moslashuv” mexanizmlari orqali izohlaydi hamda innovatsiyani asosiy drayver sifatida ko‘rsatadi[2].

Greiner korxonasi rivojlanishini bosqichma-bosqich model orqali tushuntirib, har bir bosqich tashkiliy inqiroz bilan almashishini asoslab bergan[3]. Bu yondashuv “evolyutsion” deb atalgan nazariyaning shakllanishiga zamin yaratib, korxonalarining “tanlanish”, “moslashuv”, “rivojlanish” mexanizmlari orqali o’sishni asoslab berdi.

Xalqaro tajribada kichik va o’rta biznesning iqtisodiyotdagi roli keng o’rganilgan bo’lib, OECD hisobotlarida kichik va o’rta biznes sektorining o’sish, bandlike va innovatsiyadagi o’rni alohida qayd etilgan[4].

Firma dinamikasi va bozorga kirish-chiqish jarayonlari esa Hopenhayn modeli orqali uzoq muddatli muvozanat sharoitida tahlil qilingan[7].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy uslublar qo’llanildi :

Nazariy tahlil – klassik, stoxastik, evolyutsion, resurslarga asoslangan va bosqichli o’sish modellari solishtirildi;

Qiyosiy tahlil - xalqaro adabiyotlar (OECD, Penrose, Nelson&Winter, Greiner, HBR) asosida O’zbekiston sharoitiga mos holatlar aniqlanib, milliy kontekstda baholandi;

Sintez va induksiya usuli – olingan natijalar asosida kichikdan yirik korxonasi sari o’sishning integrallashgan konseptual modeli shakllantirildi;

Jadval va grafik tahlil- nazariy yo’nalishlarning asosiy xususiyatlari jadval ko’rinishida tizimlashtirildi.

Tahlil va natijalar

Ilmiy adabiyotlarda korxonasi o’sishi turli nazariy yondashuvlar orqali izohlanadi. Klassik yondashuv korxonalarining ma’lum optimal hajmga yetgach, o’sishi sekinlashishini ta’kidlaydi. Stoxastik model (Gibrat modeli) esa o’sishni asosan tasodifiy omillar va bozor noaniqligi bilan bog’laydi [7].

Evolutsion nazariya esa korxonasi o’sishini dinamik jarayon sifatida ko’rib, bozorda muvaffaqiyatli moslashgan subyektlar saqlanib qolishi va rivojlanishini asosiy mexanizm deb hisoblaydi[2], [5]. Resursga asoslangan yondashuvga ko’ra, korxonaning bilim, tajriba, kadrlar va boshqaruv salohiyati uning o’sish imkoniyatlarini belgilaydi[1].

Hayot sikli modeli esa korxonasi rivojlanishini bosqichlarga ajratadi: boshlanish, o’sish, barqarorlik va transformatsiya[3].

1-jadval

Korxonasi o’sishini tushuntiruvchi nazariy yondashuvlarning qiyosiy tavsifi*

Nazariya nomi	Asosiy konseptual g’oya	Amaliy qo’llanilish sohasi	Tanqidiy jihatlari
Klassik (optimal hajm nazariyasi)	Korxonasi ma’lum optimal miqyosga yetgach, o’sish sur’ati pasayadi; miqyos samaradorligi asosiy omil hisoblanadi.	Xarajatlar va ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilishda qo’llanadi.	Dinamik va institutsional omillarni yetarlicha hisobga olmaydi.
Stoxastik yondashuv (Gibrat qonuni)	Korxonasi o’sishi tasodifiy omillar va bozor noaniqligi bilan belgilanadi; o’sish sur’ati hajmga bog’liq emas.	Bozor noaniqligi va raqobat muhitini baholashda muhim.	Menejment va ichki resurslar rolini pasaytiradi.
Evolutsion model (Schumpeter, Nelson, Winter)	O’sish “tanlov va moslashuv” jarayoni natijasi; innovatsiya asosiy drayver hisoblanadi.	Innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikni tahlil qilishda samarali.	Ichki resurslar strukturasi har doim ham aniq o’lchanma
Resursga asoslangan model (Penrose)	Ichki resurslar, bilim va boshqaruv salohiyati korxonasi o’sishining asosiy manbai.	Strategik boshqaruv va raqobat ustunligini tahlil qilishda muhim.	Resurslarning qiymatini empirik baholash murakkab.
Hayot sikli modeli (Greiner)	Korxonasi rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi (boshlanish → o’sish → barqarorlik → transformatsiya).	Strategik rejalashtirish va tashkiliy rivojlanishda qo’llanadi.	Universal emas; barcha korxonalariga bir xil mos kelmaydi.

*Manba: Muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida tuzilgan.

Xo'sh, unday bo'lsa tabiiyki savol tug'iladi. Nima uchun yirik korxonalar darhol tashkil etilmaydi? Yirik korxonalarni bir zumda tashkil etish iqtisodiy, institutsional va risk omillari tufayli deyarli imkonsiz. Yirik korxonani darhol tashkil etish amaliyotda deyarli uchramaydi va bu holat tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy mohiyati, institutsional muhit hamda risklarni boshqarish mexanizmlari bilan izohlanadi. Iqtisodiy nazariyada tadbirkorlik faoliyati bir martalik hodisa emas, balki vaqt davomida shakllanadigan va bosqichma bosqich rivojlanadigan evolyutsion jarayon sifatida talqin qilinadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, yirik korxonalar kichik yoki o'rta subyektlar negizida paydo bo'ladi, chunki dastlabki bosqichda kapital resurslarning yetishmasligi, bozor haqidagi axborotning cheklanganligi va boshqaruv tajribasining shakllanmaganligi tadbirkorlarni ehtiyotkor strategiyani tanlashga majbur qiladi.

Yirik korxonani tashkil etilishi katta hajmdagi moliyaviy resurslar, uzoq muddatli investitsiyalar va tashqi moliyalashtirish manbalariga kirish imkoniyatini talab etadi[1]. Biroq, yangi biznes subyektlari uchun kredit va investitsiya bozorlarida axborot assimetriyasi yuqori bo'lganligi sababli moliyaviy cheklovlar keskin namoyon bo'ladi. Shu sharoitda kichik biznes shakli kapitalga bo'lgan talabni kamaytiradi va faoliyatni asosan ichki resurslar hisobiga yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Bundan tashqari, bozor noaniqligi ham yirik korxonani darhol tashkil etishga jiddiy to'siq bo'lib xizmat qiladi[7]. Biz bilamizki, mahsulot yoki xizmatga bo'lgan talab real talab, iste'molchilar xatti-harakati va raqobat muhiti dastlabki bosqichda aniq shakllanmagan bo'ladi.

Natijada, kichik biznes modeli tadbirkorlik g'oyasini sinovdan o'tkazish va xatolarni minimal yo'qotishlar bilan tuzatish uchun eng maqbul tashkiliy shakl sifatida namoyon bo'ladi.

2-jadval

Yirik korxonani tashkil etish jarayonini cheklovchi omillar va ularning nazariy talqini

Sabab	Iqtisodiy mazmuni	Nazariy asos
Kapitalga talab yuqori	Yirik korxonani katta hajmdagi boshlang'ich investitsiya va tashqi moliyalashtirishni talab qiladi.	Resursga asoslangan nazariya (Penrose)
Bozor noaniqligi	Talab va raqobat sharoiti dastlabki bosqichda to'liq shakllanmagan bo'ladi.	Stoxastik yondashuv
Boshqaruv murakkabligi	Murakkab tashkiliy tuzilma va professional menejment talab etiladi.	Hayot sikli modeli (Greiner)
Riskni minimallashtirish	Kichik biznes risklarni cheklash imkonini beradi.	Evolyutsion yondashuv
Institutsional cheklovlar	Litsenziyalash, ekologik talablar va davlat nazorati xarajatlarni oshiradi.	Institutsional iqtisodiyot

Manba: Muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida tuzilgan.

Boshqaruv nuqtayi nazaridan ham yirik korxonani bir zumda tashkil etish murakkab bo'lib, bunday subyektlar rivojlangan tashkiliy tuzilma, professional menejment, ichki nazorat mexanizmlari, axborot va logistika tizimlarini talab etadi. Holbuki, ushbu boshqaruv kompetensiyalari va tashkiliy tajriba odatda kichik hajmdagi faoliyat jarayonida bosqichma-bosqich shakllanadi.

Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyatida risklarni minimallashtirish tamoyili muhim o'rin tutadi. Chunki, yirik miqyosda boshlanadigan biznes muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda yo'qotishlar miqdori juda katta bo'ladi. Kichik biznes esa risklarni cheklash, faoliyatni tezkor moslashtirish yoki to'xtatish imkonini beruvchi moslashuvchan shakl hisoblanadi.

Institutsional jihatdan ham yirik korxonalar uchun huquqiy va ma'muriy talablar ancha qat'iy bo'lib, ekologik ekspertiza, litsenziyalash, davlat nazorati va hisobot majburiyatlari kuchli bo'ladi. Bu esa dastlabki bosqichda tadbirkorlik tashabbusining xarajatlarini oshiradi.

Natijada, tadbirkorliar avvalo, kichik biznes subyekti sifatida faoliyat boshlashni ma’qul ko’radi va iqtisodiy barqarorlik, bozor positsiyasi hamda boshqaruv salohiyati shakllangach, bosqichma-bosqich kengayish orqali yirik korxonalar darajasiga o’tadi. Shu ma’noda, yirik korxonaning darhol tashkil etilmasligi tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratishning iqtisodiy va institutsional asosini tashkil etadi, hamda mikro, kichik, o’rta biznesning mavjudligini obyektiv zarurat sifatida izohlaydi.

O’zbekiston sharoitida evolyutsion o’sishning xususiyatlari haqida to’xtaladigan bo’lsak, 2020-2024-yillarda kichik va o’rta biznes subyektlari sonining o’sishi milliy statistika ma’lumotlarida aks etgan[6]. O’zbekiston Respublikasida 2020-2024-yillarda kichik va o’rta biznes subyektlari soni 2,1 barobarga oshgan. Shu bilan birga, yirik korxonalar ulushi 5% atrofida barqaror qolmoqda. Bu shuni anglatadiki, kichik korxonalar soni jihatdan ko’paymoqda. Biroq, ularning yirik toifaga o’tish sur’ati past (1-rasm).

Rasm 1. O’zbekistonda biznes subyektlari tarkibining evolyutsion o’sishi (2020–2024)

Manba: Statistika ma’lumotlar asosida muallif ishlanmasi.

Mazkur holat evolyutsion o’sish nazariyasi nuqtayi nazaridan kichik biznes subyektlarining asosan miqdoriy kengayish bosqichida ekanini, biroq ularning yirik korxonalar toifasiga o’tish jarayoni nisbatan sust kechayotganini ko’rsatadi. Bu esa o’sish jarayonining tabiiy evolyutsion xarakterga ega ekanini hamda institutsional, moliyaviy va boshqaruv omillarining hal qiluvchi ahamiyatga egaligini tasdiqlaydi.

Diagramma 1. Kichik biznesdan yirik biznesga o’tish ulushi (2020–2024)

Manba: Statistika ma’lumotlar asosida muallif ishlanmasi.

Diagrammada 2020-2024-yillar davomida kichik biznes subyektlarining yirik korxonalar toifasiga o’tish ulushi tasvirlangan. Grafikdan ko’rinib turibdiki, tahlil qilinayotgan davrda 1000ta kichik korxonaga nisbatan yiriklashgan subyektlar soni 8 tadan 11 tagacha oshgan. Bu ko’rsatkich

37.5foizlik o'sishni ifodalagan bo'lsa-da, uning past bazadan shakllangani kichik biznesning yirik korxonalar toifasiga o'tish jarayoni sekin va cheklangan xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Mazkur holat evolyutsion o'sish nazariyasi nuqtayi nazaridan o'sish jarayonining asosan kengayish bosqichida ekanini va strukturaviy to'siqlarning mavjudligini tasdiqlaydi.

Evolutsion model nuqtayi nazaridan bu jarayon quyidagi omillarga bog'liq:

- Resurslar cheklanganligi (kapital, kadrlar, texnologiyalar);
- Moliyaviy tizimga kirish imkoniyati pastligi;
- Boshqaruv tajribasining yetishmasligi;
- Bozor muhitining o'zgaruvchanligi;
- Institutsional barqarorlikning nisbatan past darajasi.

Korxonaning kichikdan yirik korxonaga toifasiga evolyutsion o'sishini uning ichki resurs salohiyati, tashqi iqtisodiy muhit sharoitlari hamda boshqaruv va innovatsion salohiyatning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Ushbu bog'liqlikni funksional shaklda ifodalaymiz:

$$G=\alpha R+\beta E+\gamma MG$$

Bu yerda,

- G-korxonaning o'sish sur'ati;
- R- ichki resurslar majmui;
- E- tashqi iqtisodiy muhit omillari;
- M – boshqaruv va innovatsion salohiyat;
- α, β, γ – esa mazkur omillarning o'sishiga ta'sir darajasini aks ettiruvchi koeffitsientlar.

Evolutsion o'sish nazariyasi kichik korxonalarining rivojlanish bosqichlarini izohlashda eng mos yondashuv sifatida qaraladi. Bu yondashuv:

- Bozor tanlovini (“survival of the fittest”) asosiy mexanizm deb biladi;
- Innovatsiya va moslashuvni o'sish drayveri sifatida ko'radi;
- Ichki resurslarni (boshqaruv, kadrlar, bilim) o'sishning markaziy omiliga aylantiradi.
- O'zbekiston sharoitida ushbu modelni qo'llash bir necha siyosiy xulosani beradi:
- Kichik korxonalar uchun resurslarni akkumulatsiya qiluvchi moliyaviy mexanizmlar (leasing, inkubatorlar, klasterlar) zarur;
- Kadrlar malakasini oshirish va innovatsion menejmentni rivojlantirish orqali resursga asoslangan o'sish omillarini kuchaytirish mumkin;
- Normativ toifalash mezonlari (xodimlar soni, aylanma, aktivlar) bilan bir qatorda sifat mezonlari — texnologik daraja, boshqaruv sifati, raqamlashtirish ko'rsatkichlari ham kiritilishi lozim.

Natijada, kichik biznesdan yirik korxonaga sari o'tish faqat tabiiy iqtisodiy o'sish emas, balki samarali boshqaruv, muhit moslashuvi va davlat siyosati uyg'unligi orqali yuz beradi.

Xulosa

Kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish — murakkab, ko'p omilli jarayon bo'lib, u korxonaning ichki salohiyati va tashqi iqtisodiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirga tayanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki:

O'sish jarayonini tushuntirishda resursga asoslangan va hayot sikli nazariyalarining kombinatsiyasi eng samarali;

O'zbekiston sharoitida evolyutsion o'sishni tezlashtirish uchun moliyaviy infratuzilma, innovatsion menejment, va institutsional muhit barqarorligi muhim ahamiyat kasb etadi;

Davlat siyosatida biznes toifalash tizimi nafaqat miqdoriy, balki sifat ko'rsatkichlarini ham o'z ichiga olishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. – Oxford: Oxford University Press,

1959.

2. Nelson R.R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change. – Cambridge: Harvard University Press, 1982.

3. Greiner L.E. Evolution and Revolution as Organizations Grow // Harvard Business Review. – 1972. – Vol. 50. – No. 4. – P. 37–46.

4. OECD. SME and Entrepreneurship Outlook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023.

5. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. – Cambridge: Harvard University Press, 1934.

6. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati ko‘rsatkichlari. – Toshkent, 2024.

7. Hopenhayn H.A. Entry, Exit, and Firm Dynamics in Long Run Equilibrium // Econometrica. – 1992. – Vol. 60. – No. 5. – P. 1127–1150.

